

ФУТЕРОВКА ИНДУКЦИОННЫХ ПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ МАТЕРИАЛАМИ НА ОСНОВЕ КВАРЦИТА

*(С.А.Расулов), В.П.Брагина, Ш.Н.Саидходжаева Ш.В. Давулов,
Т.Н.Холбозоров, Д.М.Журабоев*

В настоящее время особенно актуальным являются проблемы совершенствования технологий, разработки новых конструкций оборудования, индукционных печей автоматизации производства, направленные на повышение качества продукции, экономии энергетических и материальных ресурсов, экологическую чистоту процессов.

Многочисленные технико-экономические исследования показали ошибочность первоначально существовавшей точки зрения о низкой энергетической эффективности электротермических процессов из-за двойного преобразования энергии и связанных с этим потерь по сравнению с топливными видами нагрева. Переход на электронагрев, как правило, позволяет экономить первичное сырье и энергию, сокращать трудоемкость продукции при улучшении качества продукта, уменьшении брака, числа дополнительных операций и уменьшении отрицательного воздействия технологических процессов на окружающую среду. Качество отливки литой заготовки оценивают в самом общем виде точностью размеров и массы, шероховатостью поверхности и показателями служебных свойств, которые в комплексе обеспечивают заданное функционирование литой детали в литейном производстве.

При помещении металла внутрь катушки, по которой протекает переменный ток, в нем образуются индуцированные токи, вызывающие перенос энергии от катушки индуктивности к металлу. Электрическая энергия переходит в тепловую, что вызывает нагрев и расплавление металла. Использование этого принципа положено в основу работы индукционных плавильных печей. Индуктор изготавливают из высокопроводящей меди. Сечение витка таково, чтобы держать тепловые потери на надлежащем уровне. Чтобы уменьшить потери давления охлаждающей воды и не дать ей достигнуть точки кипения, индукторы делают многосекционными. Индуктор должен выдерживать механические нагрузки, возникающие вследствие следующих процессов: вибрации при работе печи; нагрузки при опрокидывании печи; воздействия при установке и спекании футеровки. Для предотвращения короткого замыкания, так как напряжение достигает высокого значения, большинство индукторов имеют изоляцию, которая не должна разлагаться при работе. Материалы изоляции: лакированная лента из стекловолокна, пластмассы, эпоксидной резины и др. Для защиты индуктора и образования гладкой поверхности, как правило, наносят тонкий слой обмазки на основе мелкой фракции кварцитов со связующей составляющей или огнеупорных бетонов. Для защиты от повреждения расплавом и образования однородной поверхности, по которой тигель может скользить при циклическом нагревании и охлаждении, а также при выдавливании отработанной футеровки используют листовую миканит. Основная защита индуктора – монолитная футеровка из материала высокой огнеупорности и относительно низкой теплоемкости. Футеровки состоят из зернистого материала со специально подобранным распределением зерен по размеру, что обеспечивает относительно простую набивку до состояния сплошного тела с однородной плотностью в пространстве между стальным шаблоном и слоем миканита. Футеровка подвергается воздействию ряда разрушающих факторов. Среди них: термические: высокая

температура жидкого металла, резкие колебания температуры при нагреве и охлаждении, особенно при загрузке холодной шихты; механические: высокое давление жидкого металла, воздействие твердой шихты при загрузке, эрозионное воздействие движущегося под воздействием электромагнитных сил металла. Сжимающие и растягивающие усилия при повороте печи; химические: реакции между расплавом, шлаком и материалом футеровки. Исходя из сказанного, надо стремиться подобрать такой огнеупорный материал для футеровки и уплотнить его таким образом, чтобы после спекания футеровка обеспечивала следующие характеристики: устойчивость к воздействию жидкого металла при его рабочей температуре и случайном ее повышении; выдержку рабочих температурных циклов и повторное расплавление металла после затвердевания; достаточную механическую прочность в холодном состоянии и при рабочей температуре плавки, без значительной потери механических свойств; возможность удаления футеровки без повреждения индуктора после окончания срока службы; большой температурный градиент между расплавом и индуктором, так как металл, в случае его проникновения в футеровку, должен застыть раньше, чем будет поврежден индуктор; стабильность размеров в процессе эксплуатации печи; сопротивляемость эрозии и коррозии. Кремнезем – именно тот материал, который при определенных условиях может отвечать приведенным требованиям. Это обстоятельство определяется, прежде всего, его полиморфизмом, то есть модификация и объем кремнезема изменяются в зависимости от температуры. Полиморфные превращения приведены ниже ($T_{пр}$ – температура превращений; ΔV – объемное изменение).

Модификация равна β -кварц \rightarrow α -кварц $T_{пр}$, $^{\circ}C 573$ ΔV , $\% +0,82$. α -кварц \rightarrow α -тридимит $T_{пр}$, $^{\circ}C 870$ ΔV , $\% +16,0$. Диоксид кремния имеет несколько полиморфных модификаций: при нормальных условиях это чаще всего α -кварц, который при температуре $> 573^{\circ}C$ обратимо переходит в β -кварц. Переход β -кварца в α -кварц происходит с увеличением объема (рис. 1), что позволяет компенсировать усадку (рост) футеровки при спекании и создать в определенном слое футеровки расширяющуюся зону.

Литературы.

1. Rasulov S. A., Grachov V. A.. Quymakorlik metallurgiyasi. Toshkent, 2004.
Кукарцев В.А. Выплавка чугуна и стали в индукционных тигельных печах промышленной частоты // Сталь. – 2016. – № 5. – С. 26–28.